

Tierfutter aus anderen Ländern (Importe)

Recherchebericht Nr. 2 zum Forschungsprojekt «Schweizer Futtermittelimporte»¹

30.06.2020 // Patricia Kraye, Priska Baur

Inhaltsübersicht

- 1) Ausgangslage und Zielsetzung
- 2) Datengrundlage und -limitationen
- 3) Futtermittelimporte 1962 bis 2018
- 4) Importmengen und Herkunftsländer 2018
- 5) Weizen- und Sojaimporte 1995-2019
- 6) Quellen
- 7) Anhang: Zolltarifnummern Futtermittel

1 Ausgangslage und Zielsetzung

Die Schweiz importiert seit Jahrzehnten Futtermittel als Produktionsmittel, insbesondere da Monogastrier wie Schweine und Geflügel, aber auch die Hochleistungstiere in der Milchproduktion und Rindermast, auf Kraftfutter angewiesen sind. Dieses stammt zurzeit zu über der Hälfte aus dem Ausland: Gemäss Dreijahresmittel 2016-2018 waren es 56 Prozent der Bruttoenergie und 69 Prozent des Rohproteins (siehe Recherchebericht Nr. 1).

Doch um welche Futtermittel handelt es sich dabei und aus welchen Ländern kommen die jeweiligen Importe? Ziel des Rechercheberichts Nr. 2 ist es zu klären, welches Futter aus welchen Ländern kommt und in welchen Mengen. Nach einer Beschreibung der Datengrundlage und -limitationen (Kapitel 2) wird zuerst ein Überblick über die zeitliche Entwicklung der totalen Importe seit 1962 gegeben (Kapitel 3). In Kapitel 4 wird für das letztverfügbare Jahr 2018 im Detail betrachtet, welche Mengen aus welchen Ländern stammen, differenziert nach Futtergetreide und Ölsaaten und -kuchen. Zum Schluss wird für die zwei Hauptfutter Weizen und Soja die zeitliche Entwicklung der Importe seit 1995 nach Herkunftsländern betrachtet (Kapitel 5).

2 Datengrundlage und -limitationen

2.1 Datenquellen

Die Daten zu den Futtermittelimporten stammen hauptsächlich aus folgenden Quellen:

- «Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung»: Die Statistischen Erhebungen und Schätzungen (SES) werden jährlich von Agristat publiziert. Futtermittel zählen in der Statistik zu den Produktionsmitteln (Agristat, 2019; 2009; 2005; 1999; 1997; 1994; 1990; 1987; 1984; 1977; 1971).
- Datenbank Swissimpex der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV 2020).

¹ Baur, P., Kraye, P. (2021). Schweizer Futtermittelimporte – Entwicklung, Hintergründe, Folgen. Forschungsprojekt im Auftrag von Greenpeace Schweiz. Wädenswil: ZHAW. DOI: 10.21256/zhaw-2400

2.2 Futtermittelkategorien in der Aussenhandelsstatistik

Die Futtermittelimporte werden in der SES-Aussenhandelsstatistik nach Nährstoffen bzw. Verwendung kategorisiert. Seit 2006 sind die zwei hauptsächlichen zusammenfassenden Kategorien (energiereiche) Futtergetreide und (proteinreiche) Ölkuchen/-saaten (

Tabelle 1: Futtermittelkategorien in der Aussenhandelsstatistik seit 1971

Publikation SES	Futtergetreide	Ölkuchen / -saaten	Heu, roh	Andere	Krafftuttermittel	Andere Futtermittel	Futtermittel
2019 2013 2009	x	x	x	x			
2005 2002 1999 1997 1994 1990 1987					x	x	
1984 1977 1971							x

Quelle: Agristat (1971;1977;1984;1987;1990;1994;1997;1999;2002;2005;2009;2013;2019)

). In früheren Jahren wurden die Futtermittelimporte als Krafftuttermittel oder einfach Futtermittel ausgewiesen.

Tabelle 1: Futtermittelkategorien in der Aussenhandelsstatistik seit 1971

Publikation SES	Futtergetreide	Ölkuchen / -saaten	Heu, roh	Andere	Krafftuttermittel	Andere Futtermittel	Futtermittel
2019 2013 2009	x	x	x	x			
2005 2002 1999 1997 1994 1990 1987					x	x	
1984 1977 1971							x

Quelle: Agristat (1971;1977;1984;1987;1990;1994;1997;1999;2002;2005;2009;2013;2019)

Für die Auswertung der aktuellen Importdaten in Kapitel 4 und 5 wurden die Kategorien «Futtergetreide» und «Ölkuchen und -saaten» berücksichtigt, da diese zusammen den Hauptanteil der Importe ausmachen. Da in der Schweiz früher auch Sojabohnen verarbeitet wurden, werden in Kapitel 5 zusätzlich Sojaprodukt-Importe aus Nichtfuttermittel-Kategorien berücksichtigt.

Zu Futtergetreide zählen Futtermais, -weizen, -roggen, -gerste, -hafer, Triticale und unter «anderes Getreide» Getreidearten wie Hirse oder Sorghum. Zur Kategorie Ölsaaten und Ölkuchen zählen Ölkuchentrückstände, beispielsweise aus der Sonnenblumen- und Rapsölproduktion, Mehle aus Ölsaamen und ganze Ölsaamen, beispielweise Rapsamen und Sonnenblumenkerne. Zu den «Ölkuchentrückständen» wird auch Sojaweißfutter gezählt, obwohl es bei der Sojaverarbeitung nicht als «Rückstand», sondern als hochwertiges Hauptprodukt anfällt.

Alle Zolltarifnummern (ZTN), die unter die Kategorie «Futtergetreide» und «Ölkuchen und -saaten» fallen, sind im Anhang aufgeführt.

2.3 Limitationen

Die Daten stützen sich auf die Herkunftsdaten der Aussenhandelsstatistik (EZV 2020). Die Herkunftsdaten erfassen nach dem sogenannten «Ursprungslandprinzip» das Herkunftsland eines Rohstoffes, oder wo der letzte wesentliche Verarbeitungsschritt durchgeführt wurde (Bundesrat 2016). So kann beispielsweise davon ausgegangen werden, dass die Sojaimporte aus Holland darauf zurückzuführen sind, dass in Holland der Verarbeitungsschritt von Sojabohnen zu Sojamehl durchgeführt wurde.

Futtermittel der übrigen Kategorien «Andere Futtermittel» und «Heu» wurden nicht näher betrachtet. Unter «Andere Futtermittel» fallen Kleie, Müllereiprodukte, Leguminosen, Trester / Treber, Luzernemehl / -pellets, Fleisch- / Fischmehl, Stärken, Kartoffelprotein, Zucker, Fette und Öle, Rückstände aus der Stärkegewinnung, Algen / Einzeller / Hefen, Paniermehl, andere. Ausnahme: Die Futtermittelimporte von ganzen Sojabohnen und -schrot aus der Gruppe «Leguminosen» wurden in Kapitel 5 berücksichtigt.

3 Futtermittelimporte 1962-2018

Nach einer Übersicht über die Importe seit 1962 werden die Hintergründe der Entwicklung angesprochen.

3.1 Übersicht

Im Jahr 2018 wurden 1'442'000 Tonnen Futtermittel importiert, davon sind 33% Futtergetreide, 24% Ölkuchen /-saaten, 18% Heu und 24% «andere Futtermittel». Seit 1990 haben die Importe kontinuierlich zugenommen (Abbildung 1): Die Gesamtimportmenge 2018 hat sich seit 1990 rund verfünffacht. In den vorangehenden Jahrzehnten wurden jedoch ebenfalls grosse Mengen importiert: gegenüber dem Jahr 1962 hat sich die Menge «nur» verdoppelt. Die höchste Importmenge wurde im Jahr 1973 ermittelt (ca. 1'491'00 Tonnen), sie ist vergleichbar mit der aktuellen Importmenge aus dem Jahr 2018 (-3%). Ein bemerkenswertes Detail sind – im Grasland Schweiz – die beträchtlichen Heuimporte, die seit 2006 in der Statistik ausgewiesen werden.

Abbildung 1: Entwicklung Futtermittelimporte (Tonnen), 1962-2018

Quelle: Agristat (1971; 1977; 1984; 1987; 1990; 1992; 1997; 1999; 2002; 2005; 2009; 2013; 2019)

Die nähere Betrachtung der importierten Futtermittel zeigt, dass sich die Anteile von energiereichen Futtergetreiden und proteinreichen Ölkuchen in den letzten Jahrzehnten zugunsten der proteinreichen Ölkuchen verschoben haben (Abbildung 2): Während bis in die 1990er Jahre Futtergetreide den Hauptanteil der Importe ausmachten, sind die Ölkuchen/-saaten-Importe seit 1990 mengen- und anteilmässig deutlich gestiegen.

Abbildung 2: Futtermittelimporte, 1970-2009

Quelle: LID, zitiert in Baur (2011)

3.2 Hintergründe

Zwischen 1962 und Mitte 1970er Jahre, in nur 15 Jahren, haben sich die Futtermittelimporte verdoppelt. Grund dafür ist die Ausdehnung der Schweinemast in der Schweizer Landwirtschaft. Die Anzahl Schweine hat sich im selben Zeitraum auf über 2 Millionen Tiere verdoppelt (SBV, div. Jahre). Das Ziel der damaligen Agrarpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg war eine Steigerung der Inlandproduktion, verbunden mit produktionskostendeckenden Preisen zur «Erhaltung eines gesunden Bauernstandes und einer leistungsfähigen Landwirtschaft», wie es in der früheren Bundesverfassung (Art. 31bis, 1947 bis 1998) und im früheren Landwirtschaftsgesetz (1954 bis 1998) hiess. Wegen struktureller Überschüsse in der Milchproduktion, die die Bundeskasse belasteten, wurde vor allem den «Kleinbauern» geraten, in die Tiermast zu investieren, in die sogenannte «innere Aufstockung» (Rieder, 1983). In der Folge nahm die Schweinefleischproduktion enorm zu und führte ebenfalls zu Überschüssen.

Mit der «inneren Aufstockung» waren einerseits Missstände in der Tierhaltung verbunden, andererseits nahmen Umweltprobleme zu, beispielsweise die Eutrophierung von Oberflächengewässern. In den 1970er Jahren begann denn auch die Umwelt- und die Tierschutzpolitik: 1973 wurde der Tierschutzartikel in die Bundesverfassung aufgenommen und 1978 wurde das erste Tierschutzgesetz erlassen. Der Umweltartikel ist bereits seit 1971 in der Bundesverfassung und im selben Jahr wurde auch das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft gegründet (HLS, 2014). Bis zum ersten Umweltschutzgesetz dauerte es dann aber noch bis 1983.

Auch die hohen Futtermittelimporte waren damals schon umstritten und 1978 wurde die Volksinitiative «gegen übermässige Futtermittelimporte und <Tierfabriken> sowie für bestmögliche Nutzung des einheimischen Bodens» eingereicht. Die Volksinitiative wurde zurückgezogen, da das Anliegen in einem indirekten Gegenvorschlag aufgenommen wurde. Der Anbau von Futtergetreide war bereits früher mit Anbauprämien und gestützten Preisen bzw. Zöllen gefördert worden, diese Anreize wurden nun ausgebaut (Baur, Meyer, & Rieder, 1994). Die Anpassung der Schweineproduktion an den Markt führte zusammen mit dem Ausbau der inländischen Futtergetreideproduktion zu einem Rückgang der Futtermittelimporte bis zu einem Tiefststand Anfang 1990er Jahre.

Der erneute Anstieg der Futtermittelimporte und v.a. der Ölsaaten und -kuchen hat verschiedene Ursachen. Ausgangspunkt ist die Neuorientierung der Schweizer Agrarpolitik mit der vermehrten Trennung von Preis- und Einkommenspolitik, d.h. die Preise sollten vermehrt durch Angebot und Nachfrage bestimmt werden und die Einkommen durch Direktzahlungen gesichert (Popp & Hofer, 1992). So werden u.a. die früheren Überschüsse durch zu hohe Preisanreize verhindert. Gleichzeitig wurden die Einfuhrzölle auf Futtermittel abgebaut, was den Einsatz von importiertem Krafftutter begünstigt hat. Die Entwicklung verläuft unterschiedlich nach Tierarten:

- Der Milchkuhbestand geht schon seit Anfang 1960er zurück, denn die Nachfrage nach Milch und Milchprodukten ist gesättigt und die Tiere geben als Folge der Leistungszucht immer mehr Milch. Um ihr Leistungspotential auszuschöpfen, brauchen die Tiere Krafftutter, auch Eiweissfutter, v.a. Soja.
- Der übrige Rindviehbestand geht seit den 1980er Jahren zurück, auch dies primär wegen gesättigter Märkte bzw. einem Rückgang des Pro Kopf-Rindfleischkonsums; nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Rindviehkrankheit BSE (Bovine spongiforme Enzephalopathie; Rinderwahnsinn). Für die intensive Rindermast ist ebenfalls Krafftutter nötig.
- Der Schweinebestand hat sich tendenziell stabilisiert, aus denselben Gründen: gesättigte Märkte bzw. Rückgang des Pro Kopf-Schweinefleischkonsums.
- Der Geflügelbestand nimmt stetig zu und hat sich in den letzten 20 Jahren auf inzwischen über 12 Millionen Tiere (Stichtag) bzw. über 70 Millionen Tiere (Schlachtungen pro Jahr) verdoppelt. Das Futter für Geflügel stammt zu ca. 80 Prozent aus Importen.

Fazit: Drei Gründe sind ausschlaggebend für die erneute Zunahme der Futtermittelimporte in den letzten 20 Jahren: Die stetige Ausdehnung der Pouletmast, der Einsatz von Leistungsrassen in der Milch- und Rindfleischproduktion und der Rückgang des Futtergetreideanbaus in der Schweiz.

4 Importmengen und Herkunftsländer 2018

In diesem Kapitel werden die Kategorien «Futtergetreide» bzw. «Ölkuchen/-saaten» betrachtet. Nach einem Überblick wird für ausgewählte Futtergetreide und Ölsaaten/-kuchen analysiert, aus welchen Ländern sie stammen. Alle Daten beziehen sich auf das Jahr 2018, das letztverfügbare Jahr zum Zeitpunkt der Analyse (April 2020) und stammen aus der Datenbank Swissimpex (EZV 2020).

4.1 Überblick über hauptsächliche Futtermittelkategorien

2018 wurden 1,4 Millionen Tonnen Futtermittel in die Schweiz importiert. Die hauptsächlichen Kategorien Futtergetreide und Ölkuchen entsprechen 57% der Importe. Die weiteren Kategorien sind Heu (18%) und «andere» (24%). 2018 wurden im Unterschied zum Dreijahresmittel 2016-2018 weniger Futtergetreide und Ölsaaten/-kuchen importiert und dafür mehr Heu und «andere» (Tabelle 2). Die in diesem Kapitel betrachteten Mengen unterschätzen deshalb tendenziell die Importe.

Tabelle 2: Futtermittelimporte nach Hauptkategorien, 2016-2018

Jahr	Futter-Getreide	Ölkuchen/-saaten	Heu, roh	Andere ¹⁾	Total
2016, Tonnen	565'035	369'883	157'903	315'279	1'408'100
2017, Tonnen	591'119	365'017	145'123	318'680	1'419'939
2018, Tonnen	477'546 ²⁾	345'994 ²⁾	266'145	352'099	1'441'784
Dreijahresmittel 2016-2018, Tonnen	544'567	360'298	189'723	328'686	1'423'274
Dreijahresmittel 2016-2018, Anteil	38.26%	25.31%	13.33%	23.09%	100.00%
Abweichung 2018 von Dreijahresmittel 2016-2018, in Prozent	-12.31%	-3.97%	+40.28%	+7.12%	+1.30%

Quelle: Agristat (2019, Tabelle 5.6)

¹⁾ Kleie, Müllereiprodukte, Leguminosen, Trester / Treber, Luzernemehl / -pellets, Fleisch- / Fischmehl, Stärken, Kartoffelprotein, Zucker, Fette und Öle, Rückstände aus der Stärkegewinnung, Algen / Einzeller / Hefen, Paniermehl, andere.

²⁾ Für die Analyse der Futtermittelherkunft wurden nur die Hauptkategorien «Futtergetreide» und «Ölkuchen/-saaten» berücksichtigt (gelb gefärbten Zellen).

2018 wurden insgesamt 478'000 Tonnen Futtergetreide und 346'000 Tonnen Ölsaaten/-kuchen importiert (Abbildung 3).

Abbildung 3: Importe Ölsaaten/-kuchen (links) und Futtergetreide (rechts), 2018

Quelle Daten: EZV (2020)

4.2 Futtergetreide

2018 war das wichtigste importierte Futtergetreide Weizen (51%), gefolgt von Futtermais (26%), Bruchreis (13%), Hafer (6%) und Gerste (4%) (Abbildung 3). Kleinere Mengen (<1%) entfallen auf Hirse, Körnersorghum, Roggen, Triticale.

Futtergetreide (total, alle ZTN) wurde zum grossen Teil aus Europa eingeführt (Abbildung 5).

Abbildung 4: Herkunftsländer Futtergetreide, 2018

Quelle Daten: EZV (2020)

Die Importe aus Frankreich und Deutschland entsprechen 80% der Gesamtimporte (Abbildung 5).

Abbildung 5: Herkunft Futtergetreideimporte (Anteile, alle Zolltarifnummern), 2018

Quelle Daten: EZV (2020)

Futterweizen (ZTN 1001.9939) wurde hauptsächlich aus Frankreich (62%) und Deutschland (34%) eingeführt (Abbildung 6). Weitere kleine Anteile stammen aus Rumänien (1%), Serbien (1%) und der Ukraine (1%) sowie aus Ungarn, Österreich, den Niederlanden, Italien und Belgien (<1%). Insgesamt wurden 242'010 Tonnen importiert.

Futtermais (ZTN 1005.9039) wurden 125'581 Tonnen eingeführt. Davon stammen 73% aus Frankreich, 15% aus Deutschland, 5% aus Rumänien, jeweils 2% aus Österreich und Italien (Abbildung 6). Zu beachten ist, dass es sich bei dieser Kategorie nicht um Grün- oder Silomais, sondern um Körnermais handelt.

Bruchreis (ZTN 1006.4029) ist ein Nebenprodukt der Reisherstellung und wegen des geringen Gehalts an Polyen-Fettsäuren im Schweinemischfutter als Zusatz beliebt (Agroscope 2016). Im Jahr 2018 wurde eine Gesamtmenge von 60'202 Tonnen eingeführt. Diese stammt hauptsächlich aus Brasilien (66%), Indien (9%), Paraguay (6%), Belgien und Uruguay (je 5%) (Abbildung 6).

Abbildung 6: Futtergetreideimporte nach Herkunftsländern: Futtergetreide total und Hauptkulturen Weizen, Mais und Reis, 2018

Quelle Daten: EZV (2020)

4.3 Ölsaaten und -kuchen

Im Jahr 2018 wurden insgesamt 345'994 Tonnen «Ölsaaten und -kuchen» eingeführt (Agristat 2019). Davon war der Hauptanteil «Ölkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung von Sojaöl» (75%). Die Bezeichnung «Rückstände» passt nicht, da Sojaeiweissfutter bei der Sojaverarbeitung nicht als «Rückstand aus der Gewinnung von Sojaöl», sondern als hochwertiges Hauptprodukt der Sojaverarbeitung anfällt; in Abbildung 3 wird es deshalb als Soja-Eiweissfutter bezeichnet. Weitere wichtige Importprodukte sind Ölkuchen bzw. Rückstände aus der Rapsöl- (15%) und Sonnenblumenölherstellung (5%). Kleinere Anteile fallen auf Leinsamen (2%), Sonnenblumenkerne (2%) und Rapsamen (1%).

Ölsaaten und -kuchen (total, alle ZTN gemäss Anhang) insgesamt wurden mehrheitlich aus Europa und Russland eingeführt (Abbildung 7).

Abbildung 7: Herkunft Ölsaaten/Ölkuchen (total), 2018

Quelle Daten: EZV (2020)

Werden die einzelnen Länder betrachtet, so ist Brasilien mit einem Anteil von 28% das wichtigste Importland, gefolgt von Deutschland (20%), Russland (18%), Italien (14%) und den Niederlanden (7%). Kleinere Anteile stammen aus Österreich und Frankreich (je 3%) (Abbildung 8).

Das Hauptimportprodukt der Kategorie Ölkuchen und -saaten ist «**Ölkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung von Sojaöl**» (ZTN 2304.0010), also Sojaextraktionsschrot oder Sojapresskuchen. Sojaölkuchen wurden 259'174 Tonnen importiert, wobei 38% der Menge aus Brasilien stammen. Weitere 24% aus Russland, gefolgt von Italien (16%), Niederlanden (9%) und Deutschland (7%).

Rückstände aus der Rapsölherstellung (ZTN 2306.4110), also Rapsextraktionsschrot und Rapskuchen, wurden hauptsächlich aus Deutschland importiert (88%), gefolgt von Österreich (6%) und Frankreich (4%). Insgesamt wurden 18'078 Tonnen importiert.

Abbildung 8: Ölsaaten/-kuchen nach Herkunftsländern: Total (linke Säule) und für Hauptprodukte Sojaöl-, Rapsöl- und Sonnenblumenölkuchen, 2018

Quelle Daten: EZV (2020)

Erläuterung: Total Ölsaaten/-kuchen fasst alle Zolltarifnummern zusammen. Sojaölkuchen entspricht der ZTN 2304.0010, Rapsölkuchen der ZTN 2306.4110 und Sonnenblumenölkuchen der ZTN 2306.3010.

5 Weizen- und Sojaimporte 1995-2019

In diesem Kapitel wird die zeitliche Entwicklung ausgewählter Futtermittel dargestellt (Tabelle 3). Weizen ist in der Kategorie «Futtergetreide» das Hauptimportprodukt. «Rückstände» aus der Sojaölproduktion (inkl. Sojaölkuchen oder Sojaextraktionsschrot) machen in der Kategorie «Ölsaaten/-kuchen» den Hauptanteil der Importe aus. Zusätzlich werden andere Sojaprodukte berücksichtigt, die zu Futterzwecken importiert werden und in die Kategorie «andere Futtermittel» fallen.

Tabelle 3: Übersicht über die ausgewerteten Futtermittel und Zolltarifnummern (ZTN)

Kategorie	Produkt	ZTN
Futtergetreide	Weizen (kein Hartweizen)	1001.9939
		1001.9040
		1001.9060
Leguminosen	Sojabohnen, Sojabohnenschrot	1201.0010
		1201.0021
		1201.9010
		1201.9021
Öle	Sojaöl	1507.1010
		1507.9011
		1507.9091
		1518.0081
Ölsaaten / -kuchen	Sojabohnenmehl	1208.1010
Ölsaaten / -kuchen	Soja-Ölkuchen und andere Rückstände («Soja-Eiweissfuttermittel»)	2304.0010

5.1 Weizen

Im Jahr 2019 wurden 219'000 Tonnen Futterweizen importiert, 1995 waren die Importe vernachlässigbar (Abbildung 9). Wie bereits weiter oben besprochen, haben die Futtergetreideimporte vor 1990 markant abgenommen und lagen 1995 noch auf einem im Vergleich zu vorher tiefen Niveau. Dennoch ist der Anstieg markant und stärker als beim gesamten Futtergetreide. Daher ist anzunehmen, dass es in den letzten 30 Jahren eine Verschiebung von anderen Futtergetreidearten zu Futterweizen gab oder dass Futterweizen unter einer anderen ZTN erfasst wurde.

Abbildung 9: Weizenimporte (alle Zolltarifnummern gemäss Tabelle 3), 1995-2019

Quelle Daten: EZV (2020)

Die Herkunftsländerdaten zeigen, dass seit 1995 fast in jedem Jahr der Hauptanteil des Futterweizens aus Frankreich stammte (Abbildung 10).

Abbildung 10: Weizenimporte nach Herkunftsländern, 1995-2019

Quelle Daten: EZV (2020)

Bis 2002 wurden grössere Anteile jeweils auch aus Ungarn importiert, wobei die Anteile – vor allem zwischen Ungarn und Frankreich – auch in diesen Jahren stark schwankten. Seit 2004 scheint Deutschland Ungarn als zweitwichtigsten Exporteur abgelöst zu haben: Deutschland lieferte im Jahr 2019 rund ein Drittel der Futterweizenimporte.

5.2 Soja und Sojaprodukte

Zu den **Sojaprodukten** zählen folgende Importprodukte mit dem Vermerk «Zu Futterzwecken» (Zolltarifnummern):

- ganze Sojabohnen und -schrot (1201)
- Sojaöl (1507,1518)
- Sojabohnenmehl (1208)
- Soja-Ölkuchen und andere Rückstände (2304, nachstehend «Soja-Eiweissfutter»)

In diesem Abschnitt werden im Unterschied zu Kapitel 4 auch die Importe von Sojabohnen zur Ölherstellung (1201) betrachtet, da sonst die Sojaeiweissfutter aus Importen unterschätzt werden. Denn zwischen 1990 und 2000 wurden Sojabohnen importiert und in der Schweiz verarbeitet. Diese wurden nicht als Futtermittel importiert bzw. deklariert, der Eiweissanteil (Sojaextraktionsschrot oder Sojakuchen), der nach der Pressung oder Extraktion zurückbleibt, wurde jedoch als Futtermittel genutzt.

Im Jahr 2019 wurden insgesamt 278'064 Tonnen Sojaprodukte importiert. Im Vergleich zu 1995 haben sich die Sojaimporte verfünf- bis versechsfacht (Abbildung 11). Gemessen am 10-Jahresmittel liegt die Importmenge 2010-2019 um 20% höher als 2000-2009.

Abbildung 11: Sojaimporte (alle Produkte), 1995-2019

Quelle Daten: EZV (2020)

Menge und Anteil von **ganzen oder geschroteten Sojabohnen zu Futterzwecken** (ZTN 1201) haben stetig abgenommen: Im Jahr 1995 lag der Anteil an den Sojaimporten bei 46%, im Jahr 2000 und 2019 noch bei 17% respektive 3%. Der Anteil von **Sojabohnen zur Ölherstellung** (ZTN 1201) fiel von 32% im Jahr 1995 auf 2% im Jahr 2001 und liegt zurzeit bei noch 1%. Zugenommen hat hingegen der Anteil von Sojaölkuchen und anderen Rückständen (ZTN 2304.0010). Darunter fällt auch **Sojaextraktionsschrot**, das oft «Sojaschrot» genannt wird, aber eigentlich geschroteter Ölkuchenrückstand ist. Der Anteil wuchs von 23% im Jahr 1995 auf 94% im Jahr 2019.

Werden die Sojaimporte nach Herkunftsländern betrachtet, so wird sichtbar, dass der Anteil, der aus Brasilien importiert wurde, zwischen 1996 und 2004 gestiegen ist (von 8% auf 68%) und seither kontinuierlich gesunken ist (Abbildung 12): Im Jahr 2010 betrug der Anteil aus Brasilien 52%, im Jahr 2019 noch 38%. Dafür haben die Sojaimporte aus Deutschland, Russland und Italien zugenommen.

Abbildung 12: Sojaimporte (alle Produkte) nach Herkunftsländern, 1995-2019

Quelle Daten: EZV (2020)

6 Quellen

AgriStat. 1971. Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung (SES) - 1971. Brugg: Schweizer Bauernverband (SBV). Jahresbericht.

———. 1977. Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung (SES) - 1977. Brugg: Schweizer Bauernverband (SBV). Jahresbericht.

———. 1984. Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung (SES) - 1984. Brugg: Schweizer Bauernverband (SBV). Jahresbericht.

———. 1987. Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung (SES) - 1987. Brugg: Schweizer Bauernverband (SBV). Jahresbericht.

———. 1990. Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung (SES) - 1990. Brugg: Schweizer Bauernverband (SBV). Jahresbericht.

———. 1994. Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung (SES) - 1994. Brugg: Schweizer Bauernverband (SBV). Jahresbericht.

———. 1997. Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung (SES) - 1997. Brugg: Schweizer Bauernverband (SBV). Jahresbericht.

———. 1999. Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung (SES) - 1999. Brugg: Schweizer Bauernverband (SBV). Jahresbericht.

———. 2005. Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung (SES) - 2005. Brugg: Schweizer Bauernverband (SBV). Jahresbericht.

———. 2009. Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung (SES) - 2009. Brugg: Schweizer Bauernverband (SBV). Jahresbericht.

———. 2019. Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung (SES) - 2019. Brugg: Schweizer Bauernverband (SBV). Jahresbericht.

Agroscope. 2016. „Futtermittelkatalog - Bruchreis“.

Baur, P., L. Meyer, P. Rieder (1994). Politökonomische Analyse der Getreidepolitik. Nationales Forschungsprogramm 27, Wirksamkeit staatlicher Massnahmen, Reihe Schlussberichte, Bern (69 S.).

Baur, Priska. 2011. Sojaimporte Schweiz: Möglichkeiten und Grenzen der Reduktion / Vermeidung von Sojaimporten in die Schweiz. Eine Untersuchung im Auftrag von Greenpeace. Frick: Agrofutura AG.

EZV. 2020. Aussenhandelsstatistik, aufgerufen über Swissimpex. Bern: Eidgenössische Zollverwaltung (EZV). <https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/public/bereiche/waren/query.xhtml> (21. Januar 2019).

HLS Historisches Lexikon der Schweiz (2014). Umwelt. <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/024598/2014-01-14/>; abgerufen am 7.7.2020.

Popp, H., & Hofer, E. (1992). Siebter Landwirtschaftsbericht über die Lage der Landwirtschaft und die Agrarpolitik des Bundes. Hrsg. Bundesamt für Landwirtschaft. Bern: EDMZ. 341 S.

Rieder, P. (1983). Grundlagen der Agrarmarktpolitik. Zürich: Verlag der Fachvereine an den Schweizerischen Hochschulen und Techniken. 298 S.

SBV Schweizerischer Bauernverband (div. Jahre). Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung (SES).

7 Anhang: Zolltarifnummern Futtermittel

Gruppe	Zolltarifnummer	Definition
Futtergetreide		
Futtermais	7099091	Zuckermais zu Futterzwecken, frisch oder gekühlt
Futtermais	7099991	Zuckermais zu Futterzwecken, frisch oder gekühlt
Futtermais	7129070	Zuckermais, getrocknet, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten, als Pulver oder sonst zerkleinert, jedoch nicht weiter zubereitet, zu Futterzwecken
Futterweizen	10011040	Hartweizen, denaturiert, zu Futterzwecken
Futterweizen	10011060	Hartweizen, zu Futterzwecken
Futterweizen	10011931	Hartweizen, zu Futterzwecken, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend
Futterweizen	10011939	Hartweizen, zu Futterzwecken (ausg. solche anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend)
Futterweizen	10019040	Weizen und Mengkorn, denaturiert, zu Futterzwecken (ausg. Hartweizen)
Futterweizen	10019060	Weizen und Mengkorn, zu Futterzwecken (ausg. Hartweizen)
Futterweizen	10019931	Weizen und Mengkorn (ausg. Hartweizen), zu Futterzwecken, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend
Futterweizen	10019939	Weizen und Mengkorn (ausg. Hartweizen), zu Futterzwecken (ausg. solche anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend)
Futterroggen	10020040	Roggen, denaturiert, zu Futterzwecken
Futterroggen	10020060	Roggen, zu Futterzwecken
Futterroggen	10029031	Roggen, zu Futterzwecken, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend
Futterroggen	10029039	Roggen, zu Futterzwecken (ausg. solcher anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend)
Futtergerste	10030070	Gerste, zu Futterzwecken
Futtergerste	10039051	Gerste, zu Futterzwecken, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend
Futtergerste	10039059	Gerste, zu Futterzwecken (ausg. solche anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend)
Futterhafer	10040040	Hafer, zu Futterzwecken
Futterhafer	10049031	Hafer, zu Futterzwecken, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend
Futterhafer	10049039	Hafer, zu Futterzwecken (ausg. solcher anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend)
Futtermais	10059030	Mais, zu Futterzwecken
Futtermais	10059031	Mais, zu Futterzwecken, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend
Futtermais	10059039	Mais, zu Futterzwecken (ausg. solcher anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend)

Gruppe	Zolltarifnummer	Definition
Futterreis	10061020	Rohreis [Paddy-Reis], zu Futterzwecken
Futterreis	10061021	Reis in Strohölse [Paddy-Reis], zu Futterzwecken, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend
Futterreis	10061029	Reis in Strohölse [Paddy-Reis], zu Futterzwecken, (ausg. solcher anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend)
Futterreis	10062020	Reis, geschält [Cargo-Reis oder Braunreis], zu Futterzwecken
Futterreis	10062021	Reis, geschält [Cargo-Reis oder Braunreis], zu Futterzwecken, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend
Futterreis	10062029	Reis, geschält [Cargo-Reis oder Braunreis], zu Futterzwecken, (ausg. solcher anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend)
Futterreis	10063020	Reis, halb- oder vollständig geschliffen, auch poliert oder glasiert, zu Futterzwecken
Futterreis	10063021	Reis, geschliffen oder halbggeschliffen, auch poliert oder glasiert, zu Futterzwecken, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend
Futterreis	10063029	Reis, geschliffen oder halbggeschliffen, auch poliert oder glasiert, zu Futterzwecken, (ausg. solcher anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend)
Futterreis	10064020	Bruchreis, zu Futterzwecken
Futterreis	10064021	Bruchreis, zu Futterzwecken, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend
Futterreis	10064029	Bruchreis, zu Futterzwecken, (ausg. solcher anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend)
Anderes Getreide	10070030	Körnersorghum, zu Futterzwecken
Anderes Getreide	10079031	Körnersorghum, zu Futterzwecken, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend
Anderes Getreide	10079039	Körnersorghum, zu Futterzwecken, (ausg. solcher anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend)
Anderes Getreide	10082030	Hirse, zu Futterzwecken
Anderes Getreide	10082931	Hirse, zu Futterzwecken, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend
Anderes Getreide	10082939	Hirse, zu Futterzwecken (ausg. solche anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend)
Anderes Getreide	10083030	Kanariensaat, zu Futterzwecken
Anderes Getreide	10083031	Kanariensaat, zu Futterzwecken, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend
Anderes Getreide	10083039	Kanariensaat, zu Futterzwecken (ausg. solche anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend)

Gruppe	Zolltarifnummer	Definition
Anderes Getreide	10084031	Fonio [<i>Digitaria</i> spp.], zu Futterzwecken, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend
Anderes Getreide	10084039	Fonio [<i>Digitaria</i> spp.], zu Futterzwecken (ausg. solche anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend)
Anderes Getreide	10085031	Quinoa [<i>Chenopodium quinoa</i>], zu Futterzwecken, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend
Anderes Getreide	10085039	Quinoa [<i>Chenopodium quinoa</i>], zu Futterzwecken (ausg. solche anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend)
Triticale	10086041	Triticale, zu Futterzwecken, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend
Triticale	10086049	Triticale, zu Futterzwecken (ausg. solcher anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend)
Triticale	10089031	Triticale, denaturiert, zu Futterzwecken
Triticale	10089033	Triticale, zu Futterzwecken
Anderes Getreide	10089035	Getreide, zu Futterzwecken, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend (ausg. Weizen und Mengkorn, Roggen, Gerste, Hafer, Mais, Reis, Körnersorghum, Buchweizen, Hirse, Kanariensaat, Triticale, Fonio und Quinoa)
Anderes Getreide	10089037	Getreide, zu Futterzwecken (ausg. Weizen und Mengkorn, Roggen, Gerste, Hafer, Mais, Reis, Körnersorghum, Buchweizen, Hirse, Kanariensaat, Triticale, Fonio und Quinoa sowie solche anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend)
Anderes Getreide	10089061	Getreide, zu Futterzwecken (ausg. Weizen und Mengkorn, Roggen, Gerste, Hafer, Mais, Reis, Körnersorghum, Buchweizen, Hirse, Triticale und Kanariensaat)
Ölkuchen / Ölsaaten		
Olsaaten	12030010	Kopra, zu Futterzwecken, nicht zur Oelgewinnung
Olsaaten	12030021	Kopra, zur Oelgewinnung, zu Futterzwecken
Olsaaten	12040010	Leinsamen, auch geschrotet, zu Futterzwecken, nicht zur Oelgewinnung
Olsaaten	12040021	Leinsamen, auch geschrotet, zur Oelgewinnung, zu Futterzwecken
Olsaaten	12051010	Rübensamen mit geringem Gehalt an Erucasäure, auch geschrotet, zu Futterzwecken, nicht zur Oelgewinnung
Olsaaten	12051021	Rübensamen mit geringem Gehalt an Erucasäure, auch geschrotet, zur Oelgewinnung, zu Futterzwecken
Olsaaten	12051040	Rapssamen mit geringem Gehalt an Erucasäure, auch geschrotet, zu Futterzwecken, nicht zur Oelgewinnung
Olsaaten	12051051	Rapssamen mit geringem Gehalt an Erucasäure, auch geschrotet, zur Oelgewinnung, zu Futterzwecken
Olsaaten	12059010	Rübensamen, auch geschrotet, zu Futterzwecken, nicht zur Oelgewinnung (ausg. Samen mit geringem Gehalt an Erucasäure)
Olsaaten	12059021	Rübensamen, auch geschrotet, zur Oelgewinnung, zu Futterzwecken (ausg. Samen mit geringem Gehalt an Erucasäure)

Gruppe	Zolltarifnummer	Definition
Oelsaaten	12059040	Rapssamen, auch geschrotet, zu Futterzwecken, nicht zur Oelgewinnung (ausg. Samen mit geringem Gehalt an E-rucasäure)
Oelsaaten	12059051	Rapssamen, auch geschrotet, zur Oelgewinnung, zu Futterzwecken (ausg. Samen mit geringem Gehalt an E-rucasäure)
Oelsaaten	12060010	Sonnenblumenkerne, auch geschrotet, ungeschält, zu Futterzwecken, nicht zur Oelgewinnung
Oelsaaten	12060021	Sonnenblumenkerne, auch geschrotet, ungeschält, zur Oelgewinnung, zu Futterzwecken
Oelsaaten	12060040	Sonnenblumenkerne, auch geschrotet, geschält, zu Futterzwecken, nicht zur Oelgewinnung
Oelsaaten	12060041	Sonnenblumenkerne, auch geschrotet, geschält, zur Oelgewinnung, zu Futterzwecken
Oelsaaten	12071010	Palmnüsse und Palmkerne, auch geschrotet, zu Futterzwecken, nicht zur Oelgewinnung
Oelsaaten	12071021	Palmnüsse und Palmkerne, auch geschrotet, zur Oelgewinnung, zu Futterzwecken
Oelsaaten	12072010	Baumwollsamensamen, auch geschrotet, zu Futterzwecken, nicht zur Oelgewinnung
Oelsaaten	12072021	Baumwollsamensamen, auch geschrotet, zur Oelgewinnung, zu Futterzwecken
Oelsaaten	12072910	Baumwollsamensamen, auch geschrotet, zu Futterzwecken, nicht zur Oelgewinnung
Oelsaaten	12072921	Baumwollsamensamen, auch geschrotet, zur Oelgewinnung, zu Futterzwecken
Oelsaaten	12073010	Rizinussamen, auch geschrotet, zu Futterzwecken, nicht zur Oelgewinnung
Oelsaaten	12073021	Rizinussamen, auch geschrotet, zur Oelgewinnung, zu Futterzwecken
Oelsaaten	12074010	Sesamsamen, auch geschrotet, zu Futterzwecken, nicht zur Oelgewinnung
Oelsaaten	12074021	Sesamsamen, auch geschrotet, zur Oelgewinnung, zu Futterzwecken
Oelsaaten	12075010	Senfsamen, auch geschrotet, zu Futterzwecken, nicht zur Oelgewinnung
Oelsaaten	12075021	Senfsamen, auch geschrotet, zur Oelgewinnung, zu Futterzwecken
Oelsaaten	12076010	Saflorsamen [Carthamus tinctorius], auch geschrotet, zu Futterzwecken, nicht zur Oelgewinnung
Oelsaaten	12076021	Saflorsamen [Carthamus tinctorius], auch geschrotet, zur Oelgewinnung, zu Futterzwecken
Oelsaaten	12077010	Melonensamen, auch geschrotet, zu Futterzwecken, nicht zur Oelgewinnung
Oelsaaten	12077021	Melonensamen, auch geschrotet, zur Oelgewinnung, zu Futterzwecken
Oelsaaten	12079111	Mohnsamensamen, auch geschrotet, zu Futterzwecken, nicht zur Oelgewinnung
Oelsaaten	12079113	Mohnsamensamen, auch geschrotet, zur Oelgewinnung, zu Futterzwecken
Oelsaaten	12079921	Sheanüsse, auch geschrotet, zu Futterzwecken, nicht zur Oelgewinnung
Oelsaaten	12079922	Sheanüsse, auch geschrotet, zur Oelgewinnung, zu Futterzwecken
Oelsaaten	12079931	Palmnüsse und Palmkerne, auch geschrotet, zu Futterzwecken, nicht zur Oelgewinnung
Oelsaaten	12079932	Palmnüsse und Palmkerne, auch geschrotet, zur Oelgewinnung, zu Futterzwecken

Gruppe	Zolltarifnummer	Definition
Oelsaaten	12079941	Rizinussamen, auch geschrotet, zu Futterzwecken, nicht zur Oelgewinnung
Oelsaaten	12079942	Rizinussamen, auch geschrotet, zur Oelgewinnung, zu Futterzwecken
Oelsaaten	12079951	Saflorsamen, auch geschrotet, zu Futterzwecken, nicht zur Oelgewinnung
Oelsaaten	12079952	Saflorsamen, auch geschrotet, zur Oelgewinnung, zu Futterzwecken
Oelsaaten	12079981	Oelsamen und ölhaltige Früchte, a.n.g., auch geschrotet, zu Futterzwecken, nicht zur Oelgewinnung
Oelsaaten	12079983	Oelsamen und ölhaltige Früchte, a.n.g., auch geschrotet, zur Oelgewinnung, zu Futterzwecken
Oelsaaten	12079991	Oelsamen und ölhaltige Früchte a.n.g., auch geschrotet, zu Futterzwecken, nicht zur Oelgewinnung
Oelsaaten	12079993	Oelsamen und ölhaltige Früchte a.n.g., auch geschrotet, zur Oelgewinnung, zu Futterzwecken
Oelsaaten	12089010	Mehl von Oelsamen oder ölhaltigen Früchten, zu Futterzwecken (ausg. Senfmehl und Mehl von Sojabohnen)
Oelsaaten	21033011	Senfmehl, zu Futterzwecken
Oelkuchen	23040010	Oelkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung von Sojaöl, auch gemahlen oder in Form von Pellets, zu Futterzwecken
Oelkuchen	23050010	Oelkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung von Erdnussöl, auch gemahlen oder in Form von Pellets, zu Futterzwecken
Oelkuchen	23061010	Oelkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung pflanzlicher Fette oder Oele aus Baumwollsaamen, auch gemahlen oder in Form von Pellets, zu Futterzwecken
Oelkuchen	23062010	Oelkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung pflanzlicher Fette oder Oele aus Leinsaamen, auch gemahlen oder in Form von Pellets, zu Futterzwecken
Oelkuchen	23063010	Oelkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung pflanzlicher Fette oder Oele aus Sonnenblumenkernen, auch gemahlen oder in Form von Pellets, zu Futterzwecken
Oelkuchen	23064110	Oelkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung pflanzlicher Fette oder Oele aus Rübsen- oder Rapssaamen mit geringem Gehalt an Erucasäure, auch gemahlen oder in Form von Pellets, zu Futterzwecken
Oelkuchen	23064910	Oelkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung pflanzlicher Fette oder Oele aus Rübsen- oder Rapssaamen, auch gemahlen oder in Form von Pellets, zu Futterzwecken (ausg. solche aus Rübsen- oder Rapssaamen mit geringem Gehalt an Erucasäure)
Oelkuchen	23065010	Oelkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung pflanzlicher Fette oder Oele aus Kokosnüssen oder Kopra, auch gemahlen oder in Form von Pellets, zu Futterzwecken
Oelkuchen	23066010	Oelkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung pflanzlicher Fette oder Oele aus Palmnüssen oder Palmkernen, auch gemahlen oder in Form von Pellets, zu Futterzwecken
Oelkuchen	23067010	Oelkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung pflanzlicher Fette oder Oele aus Maiskeimen, auch gemahlen oder in Form von Pellets, zu Futterzwecken
Oelkuchen	23069010	Oelkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung pflanzlicher Fette oder Oele, auch gemahlen oder in Form von Pellets, zu Futterzwecken (ausg. solche aus der Gewinnung pflanzlicher Fette oder Oele aus Soja, Erdnuss, Baumwollsaamen, Leinsaamen, Sonnen

Gruppe	Zolltarifnummer	Definition
Oelkuchen	23069011	Oelkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung pflanzlicher Fette oder Oele aus Maiskeimen, auch gemahlen oder in Form von Pellets, zu Futterzwecken
Oelkuchen	23069021	Oelkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung pflanzlicher Fette oder Oele, auch gemahlen oder in Form von Pellets, zu Futterzwecken (ausg. solche aus der Gewinnung pflanzlicher Fette oder Oele aus Soja, Erdnuss, Baumwollsamensamen, Leinsamen, Sonnen)